

O‘ZBEKISTONDA AGRO TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

katta o‘qituvchi., **Qodirova Xolida Salimovna**,

Toshkent davlat agrar universiteti, TDAU,

o‘qituvchi., **Musayeva Sayyora Abdivaxitovna**,

Alfraganus University nodavlat oliy ta’lim tashkiloti, AUNOTT,

E-mail: musayevasayyora1983@gmail.com

Annotatsiya: Agroturizm ferma yoki dalaga tashrif buyuruvchilarni olib keladigan qishloq xo‘jaligiga asoslangan har qanday operatsiya yoki faoliyatni o‘z ichiga oladigan, bugungi kunda istiqbolli turizm yo‘nalishiga aylanayotgan soha hisoblanadi. Bunda ularning mahalliy urf-odat, yashash tarzi va an’anaviy qishloq mehnatlarida ishtirok etadilar. Ona diyorimizda qishloq xo‘jaligining ahamiyati cheksiz bo‘lgani bois, turizmning bu turini rivojlantirishga imkoniyatlar yetarli darajada mavjud.

Kalit so‘zlar: agroturizm, Kumushkon, qishloq.

Аннотация: Агротуризм - это развивающаяся область туризма, которая включает в себя любую операцию или деятельность, основанную на сельском хозяйстве, которая приводит посетителей на ферму или поле. Они участвуют в своих местных обычаях, образе жизни и традиционной деревенской работе. Поскольку значение сельского хозяйства на нашей Родине безгранично, возможностей для развития этого вида туризма предостаточно.

Ключевые слова: агротуризм, Кумушкан, деревня.

Annotation: Agritourism is an emerging field of tourism that includes any operation or activity based on agriculture that brings visitors to a farm or field. They participate in their local customs, way of life and traditional village work. Since the importance of agriculture in our motherland is unlimited, there are enough opportunities to develop this type of tourism.

Key words: agritourism, Kumushkan, village.

Kirish. Turizm (fransuzcha: our - sayr, sayohat), sayyohlik - sayohat (safar) qilish; faol dam olish turlaridan biri. Turizm deganda jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sogʻlomlashtirish, maʼrifiy, kasbiyamaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda haq toʻlanadigan faoliyat bilan shugʻullanmagan holda uzogʻi bilan 1 yil muddatga joʻnab ketishi (sayohat qilishi) tushuniladi. Turizmning tarixi XIX asr boshlariga borib taqaladi. Dastlab Angliyadan Fransiyaga uyushgan sayyohlik tashkil etilgan (1815). Turizmning asoschisi hisoblanmish ingliz ruhoniysi Tomas Kuk 1843-yilda 1-temir yoʻl sayyohligini tashkil qildi. Shundan soʻng u oʻzining xususiy turistik korxonasini tuzdi va 1866-yilda dastlabki sayyohlik guruxlari AQShga joʻnatildi.

Sharqda arab sayyohi Ibn Battuta 21 yoshida sayohatini boshlab, deyarli barcha Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlarini piyoda kezib chiqdi.

Movarounnahrda ilk sayyohlarning safarlari Amir Temur va Temuriylar davrida faollashgan. Amir Temur fransuz qiroli Karl VI va ingliz qiroli Genrix IV bilan doimiy aloqada boʻlgan. Uning elchisi 1403-yili Parijga kelgan. Ispaniyalik Klavixoning "Buyuk Temurning hayoti va faoliyati" kitobida Movarounnahrda ijtimoiy hayot va sayyoxlarning Temur davlatiga intilishi aks etgan. [1] Oʻzbekistonda turizm sohasiga rahbarlikni "Oʻzbekturizm" milliy kompaniyasi (27-iyul, 1992-yilda tuzilgan) olib boradi.

Kompaniyaning asosiy vazifasi turizm infrastrukturasi rivojlantirish, chet el sarmoyasini jalb qilib zamonaviy turistik komplekslarni barpo etish, yangi turistik yoʻnalishlarni ishlab chiqish, xizmatlar doirasini kengaitirish va boshqalardan iborat. "Oʻzbekturizm" milliy kompaniyasi sayohat qilish turiga qarab quyidagi turistik yoʻnalishlarni ishlab chiqqan: klassik yoʻnalish (Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent; Toshkent, Samarqand, BuxoroShahrisabz, Toshkent). Bu yoʻnalish eng qad. yodgorliklar va boshqa tarixiy madaniy obidalarga tashrif bilan bogʻliq; ekologik turizm yoʻnalishi (Chimyon, Chorvoq dam olish va davolanish oromgohi, Zomin qoʻriqxonasi, Buxoro viloyatidagi qoʻriqxonalar). Bu yoʻnalish alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar va sayyohlar uchun ekologik jihatdan qulay gʻamda foydali

hisoblanadigan joylarga tashrif bilan bog‘liq; arxeologik turizm yo‘nalishi (Qoraqalpog‘iston, Surxondaryo, Samarqand hududdari bo‘ylab).

Bu yo‘nalish O‘zbekistonning eng qad. topilmalari va arxeologik qazishmalar olib borilayotgan joylari bilan tanishishni maqsad qilib qo‘yadi; ekstre mal turizm yo‘nalishi (Chimyon, Farg‘ona vodiysi, Orol bo‘yi, Buxoro, Navoiy viloyati hududlari bo‘ylab); liniy turizm yo‘nalishi (Toshkent, Samarqand, Buxoro, Toshkent) - mamlakatimizdagi tarixiy diniy obidalarni ziyorat qilish bilan bog‘liq. Turizm sohasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish, turistik xizmatlar bozorini rivojlantirish, shuningdek, turistlar va turistik faoliyat sub‘yektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining "Turizm to‘g‘risida"gi qonuni kabul kilingan (20-avgust 1999). Shu bilan birga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "2005-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat dasturi to‘g‘risida"gi farmoni (15-aprel 1999) sohani rivojlantirishda muhim omil bo‘ldi. Turizm tashkilotlarini takomillashtirish hamda kichik va o‘rta turistik korxonalarining xizmat ko‘rsatish bozorini faollashtirish, shuningdek, xorijiy sarmoyani turizm sohasiga jalb kilish maqsadida 1998-yilda O‘zbekiston Respublikasi hukumati qarori bilan Toshkentda "Xususiy sayyoxlik tashkilotlari uyushmasi" tashkil etildi.

U 300 dan ziyod turistik korxonalar bilan yaqindan aloqada bo‘lib faoliyat olib boradi. O‘zbekistonda "Kumushkon" turistik bazasi va "Sanzar" kemping majmuasi mavjud bo‘lib, ular "O‘zbekturizm" milliy kompaniyasi tizimi tashkilotlari hisoblanadi. Shu bilan birga Chorvoq, Chimyon, Beldersoy dam olish oromgohlari va yuzga yaqin xususiy mehmonxonalar ishlab turibdi. O‘zbekistonda ko‘plab turistlarni qabul qilish va ularga xizmat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lgan mehmonxonalar soni tobora o‘sib bormoqda. [2] Agroturizm ferma yoki dalaga tashrif buyuruvchilarni olib keladigan qishloq xo‘jaligiga asoslangan har qanday operatsiya yoki faoliyatni o‘z ichiga oladigan, bugungi kunda istiqbolli turizm yo‘nalishiga aylanayotgan soha hisoblanadi.

Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development jurnalida 2018-yilda chop etilgan maqolada agroturizm faoliyati bir yoki bir nechta toifalarga bo'lingan: to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga sotish (masalan, fermer xo'jaliklari, upick), qishloq xo'jaligi ta'limi (masalan, maktab fermaga tashriflar), mehmondo'stlik (fermada tunash), dam olish (masalan, ov, ot minish) va o'yin-kulgi (masalan, hayridlar, yig'im-terim). Aksariyat agroturistlar fermer xo'jaliklarini ifnk qilish, meva terish yoki hayvonlarni boqish uchun vaqt o'tkazdilar; boshqalar makkajo'xori labirintida sayr qilishlari yoki fermada yashashlari, uy ishlarida, qishloq xo'jaligi yoki chorvachilik ishlarida yordam berishlari mumkin. [3] Shu bilan bir qatorda qo'shimcha qilish kerakki Agroturizmni sharqona nuqtayi nazar va O'zbekiston an'analaridan kelib chiqib ta'riflasak, u shunday turizm turiki, sayyohlarning qishloqlarda joylashgan fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari va uy xo'jaliklari (maxsus tomorqaga ega xonadonlar)ga qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida ishtirok etish maqsadida tashrifini aks ettiradi. Boshqa yondashuvlardan asosiy farqi, uy xo'jaliklari fermer xo'jaligi sifatida ro'yxatdan o'tmagan, yuridik shaxs sifatida faoliyat ko'rsatmaydigan bo'lsada, lekin oilaviy daromad olib keluvchi tadbirkorlar sifatida agroturizm bilan mustaqil shug'ullana oladigan, ekskursiya xizmatlarini tashkillashtira oladigan xo'jaliklardir. Shuningdek, ularning asosiy faoliyati qishloq xo'jaligida mavjud ishlarni qilish bo'lib, agroturizm xizmatlarini bajarish orqali esa qo'shimcha daromad ko'radilar.

So'nggi vaqtlarda sayyohlarning ko'pchiligi dam olish kunlarini qishloq uylarida biroz muddat yashash, ishlab chiqarishda, hosil yig'imterimida qatnashish, ekologik toza mahsulotlarini iste'mol qilish, ovullar madaniyati bilan tanishish, qishloqning an'anaviy hayot tarzi va mehnatida ishtirok etish, bayramlarini nishonlash, bir necha kunini qishloq hududida o'tkazishni istashmoqda. Bu turdagi sayohatni ko'pni ko'rgan hamda xilma-xillikni yoqtiradigan turistlar ma'qullashadi.

Ularning aksariyati, katta sanoat shaharlarida yashovchilar, nizo va stresslardan holi bo'lishni xohlovchilar, mashaqqatli mehnatdan charchagan insonlarni tashkil qiladi. Ular shahar shovqinidan uzoqdagi sokin qishloqlarda dam olishni istaydilar. Shu maqsadda ham O'zbekistonga tashrif buyuruvchi chet ellik sayyohlarning

mamlakatimizda sayohat qilish vaqtini uzaytirish, mahalliy turistlar uchun dam olishning yangi turlarini tatbiq etish maqsadida Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi tomonidan agroturizmni rivojlantirish ustida ishlar olib borilmoqda.

2018 yil uchun davlat dasturining 104-punkti - Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalar ijrosi maqsadida 4 aprel kuni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan "Agroturizmni rivojlantirish dasturi" tasdiqlandi. Agroturizm Ispaniya, Italiya, Buyuk Britaniya, Gretsiya va Fransiyada yaxshi rivojlangan. Bu mamlakatlarga borgan sayyohlar muayyan vaqt davomida qishloq joylarda yashab, mahalliy xalq madaniyati, urf-odatlarini, turmush tarzi bilan tanishishadi, an’anaviy qishloq xo‘jalik ishlarida ishtirok etishadi.

Masalan, Buyuk Britaniyada fermerlarning 60 foizi turizm sohasidan tizimli ravishda daromad olishni yo‘lga qo‘yishgan, o‘rtacha yillik daromad 10-50 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Hozirda Turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi tomonidan agroturizm yo‘nalishi bo‘yicha sayyohlarni qabul qilish imkoniga ega obektlarni o‘rganish ishlari boshlab yuborildi, shu asosda ularning ro‘yxati shakllantiriladi. Ta’kidlash joizki, qo‘mitaning rasmiy sahifasi va ijtimoiy tarmoqlarda turoperatorlar dastur tuzishlari va sayyohlar mustaqil ravishda tashrif buyurishlari uchun agroturizm obektlari haqida batafsil ma’lumotlar berib boriladi. Xorijiy va mahalliy sayyohlar bu obektlarga bevosita tashrif buyurib, turizm sohasidagi yangicha yondashuvdan zavq olishlari mumkin bo‘ladi. [4]

Agroturizm sohasida o‘z takliflariga ega bo‘lgan va ushbu yo‘nalishda faoliyat olib borish istagida bo‘lganlar qo‘mitaning telegramdagi Agroturizmuzbekistan guruhiga qo‘shilishi mumkin. Bu guruhda agroturizm sohasidagi yangiliklar, agroturizm obektlari ro‘yxati, statistik ma’lumotlar, innovatsion g‘oyalar va tashabbuslarga oid xabarlar berib boriladi. Agroturizmda sayyohlar biron-bir davlatga tashrif buyurishganda, ma’lum muddat o‘sha yerning qishloqlarida yashagan holda, ularning mahalliy urf-odat, yashash tarzi va an’anaviy qishloq mehnatlarida ishtirok etadilar. Ona diyorumizda qishloq xo‘jaligining ahamiyati cheksiz bo‘lgani bois, turizmning bu turini rivojlantirishga imkoniyatlar yetarli darajada. Ayniqsa, Toshkent

viloyatining hududlarida joylashgan so‘lim qishloqlar, insonlarning turmush tarzi, yashash muhiti, asrlar osha saqlanib kelayotgan mahalliy urf-odat va marosimlar xorijlik turistlarda katta qiziqish uyg‘otishi tayin.

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oya va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida namunali fermer xo‘jaliklarini sayyohlarga xizmat ko‘rsatishga moslashtirish, ularga sayyohlarni jalb qilish hamda xorijliklarning mamlakatimizda bo‘lish muddatlarini uzaytirish maqsadida agroturizmni rivojlantirishga doir vazifalar belgilangan edi. Ayni shu topshiriqlarning ijrosini ta‘minlash borasida, Toshkent viloyati Turizmni rivojlantirish departamenti tomonidan agroturizmni rivojlantirish bo‘yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

1-rasm. 2022-yilda yurtimizga tashrif buyurgan sayyohlar statistikasi

Endilikda agroturizmga sayyohlikni rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishi, turizm salohiyatini yuksaltirishning muhim bir vositasi sifatida qaralmoqda. Ushbu yo‘nalishda turistlarni jalb qilib kelayotgan fermer xo‘jaliklaridan biri Toshkent viloyati, Qibray tumanida joylashgan “Salar-Nuriddinov Paxriddin” fermer xo‘jaligidir. Mazkur fermer xo‘jalik 2006 yilda tashkil etilgan bo‘lib, issiqxona,

gulchilik va ko‘chatchilik bilan shug‘ullanadi. Jami yer maydoni 3 gektar 20 sotixni tashkil etib, fermer bu joyning har bir qarichidan unumli foydalanib kelmoqda.

Shuningdek, 1 gektarda eng sara atirgul ko‘chatlarini, 1 gektarli yer maydonida esa Respublikada yagona bo‘lgan Italiya texnologiyasi asosida pomidor, bodring, baqlajon, bulg‘or qalampiri, qalampir va boshqa turdagi qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirib, buning natijasi o‘laroq, mamlakatga 497 ming AQSh dollari miqdorida valyuta kiritishga erishgan. Bugungi kunda “Salar-Nuriddinov Paxriddin” fermer xo‘jaligi ko‘chatchilik va 100 dan ortiq turdagi meva-sabzavotlarni yetishtirish bilan shug‘ullanib, milliy va xalqaro bozorni o‘zining sifatli mahsulotlari bilan boyityapti, deyish mumkin. Fermer xo‘jaligiga Ispaniya, Germaniya, Turkiya, Koreya, Rossiya, shuningdek, Qozog‘iston, Tojikiston, Turkmaniston kabi xorijiy davlatlardan sayyohlik asosida kelgan turistlar ham tashrif buyurishgan bo‘lib, fermerning qizg‘in faoliyati ularda katta qiziqish uyg‘otgan va bu bilan ularning maroqli hordiq chiqarishlariga yordam bergani to‘g‘risida ta’kidlashgan. Bu esa o‘z navbatida, Toshkent viloyatida agroturizmning rivojlanishiga xizmat qilib, turistlar oqimining ortishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari keladigan mehmonlarga qulaylik yaratish maqsadida mehmon uylar ham tashkil qilingan bo‘lib bular nafaqat xalqimizga, balki butun dunyodan keladigan mehmonlar uchun qulaylik, balki milliy ruhda jihozlangan mehmonxonalar, milliylikimizni, qadriyatlarimizni ham butun dunyoga tarannum etishga, yoyishga xizmat qiladi.

Jumladan agroturizmni rivojlantirishda bu boradagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 7 avgustdagi «Oilaviy mehmon uylari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida»gi 631-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o‘rinbosari Aziz Abduhakimovning 2020 yil 9 martdagi «Ohangaron tumanida Qurama va «Ovjazsoy» archazor, Ugom-Chotqol tog‘ tizmalarining «Ertoshsoy» soyi bo‘yi va Ohangaron daryosi bo‘yidagi «Aqcha» hududlarida eko, agro, gastronomik va boshqa turizm infratuzilmalarini barpo etish hamda yangi turistik yo‘nalishlarni tashkil etish bo‘yicha» 31/1-2916-sonli dasturi»da belgilangan vazifalari ijrosini ta’minlash maqsadida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, «Sanam» MFY «Ovjazsoy»

hamda «Ko'ksaroy» MFY «Ertoshsoy» qishloqlarida oilaviy mehmon uylarini tashkil etish, ularda ko'rsatilayotgan xizmat turlarini ko'paytirish va sifatini yaxshilash masalalari bo'yicha targ'ibot-tashviqot va tushuntirish ishlari olib borildi. Turizm salohiyatini yuksaltirishda sohada amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish hamda ichki turizmni yanada rivojlantirish maqsadida joylashtirish vositalari sonini ko'paytirish, oilaviy mehmon uylarini tashkil etish amaliy ishlar amalga oshirilmoqda hamda bu borada yutuqlarimiz ham talaygina.

Yuqorida ta'kidlanganidek, qishloq xo'jaligi bu mamlakat taraqqiyotida salmoqli o'rin tutgan va milliy iqtisodiyotga katta hissa qo'shib kelayotgan sohadir. Biroq, davlat iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarishlar qishloq xo'jaligi sohasida yangi muammolarni keltirib chiqardi. Shu sababli, hukumat qishloq aholisi o'rtasida agroturizmni yangi turizm konsepsiyasi sifatida rag'batlantirmoqda. Natijada, mamlakatda agroturizm keskin ommalashib bormoqda va mahalliy aholi o'rtasida qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish shakli sifatida rivojlanmoqda, chunki bu yerda yetarlicha qishloq xo'jaligi resurslari mavjud. Agroturizmni rivojlantirish uchun mas'ul bo'lgan asosiy organ Qishloq xo'jaligi vazirligi bo'lib, Turizm va madaniy meros vazirligi esa uni targ'ib qilishda yordam bermoqda. Shuningdek respublikada agroturizmni rivojlantirish borasida AQSH Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID)ning agrobiznesni rivojlantirish loyihasi Agrobiznesni rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Agroturizmning afzalliklari. Agroturizmning xuddi shaharliklar kabi qishloq aholisi uchun ham ahamiyati katta. U bir qator afzalliklarga ega: daromad, ish bilan bandlik, turar joy bilan ta'minlanganlik, tabiiy resurslarni saqlash, dam olish, ta'lim va boshqalar. Aksariyat mamlakatlarning eng asosiy muammosi fermer xo'jaliklari daromadining pastligidadir. Agroturizm esa qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga turistlarni jalb qilish hisobiga aholi daromadlarini oshirish, qishloqlarda turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan faoliyat ekanligi uning bugungi kundagi ahamiyatini oshiradi. [5]

Agroturizmni rivojlantirishning afzalliklari yanada keng ekanligi tadqiqotlarda aniqlangan:

- fermer xo‘jaliklari faoliyatini yanada kengaytirish;
- qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan innovatsion usulda taqdim etish;
- fermer xo‘jaligi daromadlarini oshirish;
- fermer xo‘jaligidagi qo‘shimcha daromadlarni bevosita oila a‘zolariga yo‘naltirish;
- dam olish maskanlari; fermer xo‘jaliklarining yashash va ish joylarini yangilash;
- boshqaruv mahorati va tadbirkorlik ruhiga erishish imkoniyatlarini ta‘minlash;
- fermer xo‘jaliklarining uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlash [10].

Agroturizmning mahalliy aholiga ijtimoiy-madaniy ta‘siri. Turizmning ushbu turi nafaqat iqtisodiy manfaat, balki ijtimoiy afzalliklarga ham ega. Agroturizm mahalliy aholining oilaviy munosabatlari, turmush madaniyati, yashash tarzi va urf-odatlariga ta‘sir qiladi. U turli millatlarni, turli madaniyatlarni birlashtiradi. Qishloqlarda o‘tkaziladigan bayram kechalari, festivallar, namoyishlar ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni ham rivojlantirishi mumkin. Qishloq aholisi hamda shaharlik sayyohlar o‘rtasidagi munosabatlarni yuzaga keltiradi, bu orqali mahalliy hamjamiyat yaqinlashish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin. O‘zbekistonda ham bugungi kunda agroturizmning - Turizm ovuli, - Turizm qishlog‘i tasnifiga kiritilgan obyektlari mavjud bo‘lib, u yerlarda qishloq aholisi hayoti bilan tanishish, qishloq oilasi bilan birgalikda yashash va milliy taomlardan iste‘mol qilish, tabiiy toza mahsulotlarni iste‘mol qilish, turli bayram kechalari o‘tkazish kabi madaniy tadbirlarda ishtirok etishlari uchun salohiyat yuqori. Qishloq turizmidan farqli o‘laroq, agroturizm xizmatlari qishloq xo‘jaligi korxonalaridagi mehnat jarayonlari va mahsulot ishlab chiqarish bilan bog‘liq. Agroturizm kamchiliklar. O‘zbekiston turizm sanoatida yangicha yo‘nalish bo‘lgani uchun ayrim kamchiliklar mavjud: - infrastrukturada mavjud nuqsonlar (yo‘l ta‘mirlash ishlaridagi nosozliklar); - davlat kafolati va huquqiy normalarning yetishmovchiligi (soliq stavkalari, bank kreditlari tizimidagi imtiyozlar, reglamentatsiya va qonunlar kamchiligi); - turistik brendlarning mavjud emasligi kabi kamchiliklar kiradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, turizm sohasining muhim yo‘nalishlaridan bir bo‘lgan agroturizm ekologik toza tovarlar taqdim etish va xizmatlar ko‘rsatishga asoslangan turizm turi bo‘lib, bu xalqimizning turmush sharoitining yaxshilanishiga hamda davlat byudjetining ham oshishiga sabab bo‘ladi. Bugungi kunda yurtimizda ushbu sohada amaloga oshirilayotgan ijobiy o‘zgarishlar hamda yutuqlarimiz ham talaygina. Bunga misol sifatida olis qishloq hududlarida tashkil etilayotgan agroturizm ob‘ektlari, mehmon uylari va boshqalarni misol keltirish mumkin. Shu bilan birga agroparklarning, agroklasterning qurilishi natijasida qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish choralari ko‘riladi, qishloq aholisini ish bilan ta‘minlaydi, qishloq aholisining xorijga migratsiyasini kamaytiradi, turistik mavsum davomiyligini uzaytiradi, qiymati bo‘yicha raqobatbardosh dam olish turi hisoblanadi. O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi yaxshi yo‘lga qo‘yilgan, turli qishloq xo‘jalik mahsulotlari hamda o‘ziga xos qishloq an‘analari, diqqatga sazovor joylar, turistik xizmatlarni ko‘rsatish salohiyatiga ega qishloqlarning mavjudligi agroturizmni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Chase, Lisa C.; Stewart, Mary; Schilling, Brian; Smith, Becky; Walk, Michelle (2018-04-02). "Agritourism: Toward a Conceptual Framework for Industry Analysis" (en). Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development 8 (1): 13–19. doi:10.5304/jafscd.2018.081.016. ISSN 2152-0801.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/agroturizm-o-zbekistondagi-fermerlar-vamahalliy-aholi-uchun-potensial-imkoniyatlar/viewer>
3. <https://kun.uz/uz/97748816?q=%2Fuz%2F97748816#!>
4. https://toshvil.uz/oz/toshkent_viloyatida_agroturizm
5. <https://yuz.uz/uz/news/>